

RANGTASVIR VA DIGITAL ART YANGI SARXATDA

Yuldashev Izzatjon Raximjanovich

1862 yilda Tuileries bog'idagi Manet musiqasida rasman rang-barang bo'yoq chayqalishi bilan boshlangan avangard rassomlik davri Evropa norasmiy san'ati va Amerika modernistik rasmining dinamik taxizmida deyarli bir asr o'tgach o'zining apogeyiga yetdi. An'anaviy analog san'atdan postmodern raqamli san'atga, ya'ni tasvirlarga emas, kodlarga asoslangan san'atga o'tish davri edi.

Postmodern raqamli san'atda tasvirning holati va ma'nosi o'zgaradi: tasvir mavhum kodning ikkinchi darajali ko'rinishiga aylanadi - go'yo moddiy epifenomen - ijodkorlikning asosiy vositasiga aylanadi. Ilgari moddiy obrazlarni yaratish tasviriy san'atning asosiy maqsadi bo'lib, bu jarayonni boshqaradigan nomoddiy kod ikkinchi darajali ko'rinardi. Endi kodni yaratish - kengroq aytganda, kontseptsiya - asosiy ijodiy harakatga aylanadi. Tasvir endi o'z-o'zidan mavjud emas, lekin endi u qanday moddiy tashuvchi bo'lishidan qat'i nazar, ko'rinmas kodni ko'rinadigan qilish uchun mavjud. Kod uchun uning 2D yoki 3D tasvirga o'xshashligi muhim emas.

Tasvir ijodkorligidan kod ijodkorligiga o'tish barcha rassomlar tomonidan muqarrar deb qabul qilinishi u yoqda tursin, to'liq emas. Qaysidir ma'noda, unga duch kelgan qarshilik unga qanchalik jiddiylik bilan yondashish kerakligini ko'rsatadi. Ammo o'xshatish yo'li bilan fikrlash tarzi bo'lgan tasviriy san'at, ya'ni badiiy asarda ko'rgan narsamiz real dunyoda ko'rgan narsamizga mos kelishini nazarda tutadi.

Sezgilar matritsasiga jiddiy e'tibor, deyarli idrokning o'z-o'zidan yakuni sifatida, impressionizmdan boshlandi. Impressionistlarning inqilobiy kashfiyoti shundan iboratki, har bir hodisa aniq, nomlanuvchi yaxlitlikka qo'shilmaydigan sezgilar yig'indisidir. Rassomlikdan so'ng rasmda impressionistlar his-tuyg'ularga bo'linadigan hodisalarni ko'rsatdilar, bu o'z-o'zidan paydo bo'lishining tabiatan beqaror ekanligini ko'rsatdi.

Impressionistlar voqelik haqidagi yangi qarashlariga moslashish uchun idrok konventsiyalarini kengaytirganlarida ham real ob'ektlarga sodiq qolishdi. Buning

sababi ular haqiqiy narsalarni tasvirlamaslikni aqldan ozish deb hisoblashgan bo'lishi mumkin. Bu, albatta, impressionistlarning yorqin ko'zli optimistlar sifatida keyingi neytrallashuvi, ular xalq idrokiga qilgan zo'ravonliklarini bekor qiladi degani emas.

Raqamli rassomlar va yangi ijodiy uyg'onish. Raqamli san'atning eng muhim jihati shundaki, u ijodiy harakatni - ijodiy faoliyatni yoki ijodiy jarayonni - ilgari hech qanday san'at shaklida, haqiqatan ham butun san'at tarixida ko'rilmagan tarzda ravshan qiladi.

Avangard san'ati o'zining eng jiddiy ko'rinishida ijodiy jarayonni shu tarzda ifodalashga urinish ekanligi va u ayniqsa harakatli rasmda muvaffaqiyat qozonishi ta'kidlandi. Ammo deyarli har bir holatda - geometrik abstraksiyadan tashqari va hatto bu istisno yoki yo'qligi noma'lum - ijodiy jarayon chuqur hissiy, chuqur sub'ektiv jarayon sifatida tushuniladi. Ijodiy jarayon va o'zini namoyon qilish bir-biridan ajralmas bo'lishi kerak: inson o'zini ijodiy ravishda ifoda etayotgandek ko'rinadi, bu albatta ekspressionizm, kubizm, syurrealizm va hatto yashirin bo'lsa ham, Suprematizm va De Stijlda.

Ammo zamonaviy ijod nazariyasi ijodiy jarayon hissiy va individual jarayon bo'lgani kabi intellektual va ijtimoiy jarayon ekanligini ta'kidlaydi. Din Keyt Simonton yozganidek, “Ijodkorlik yangi g'oyalarni yaratishda ham, bu g'oyalarni boshqalar tomonidan ijtimoiy qabul qilishda ham tasodifiy jarayonlarni o'z ichiga oladi...

Raqamli san'at - bu ijodiy yoki taqdimot jarayonining bir qismi sifatida raqamli texnologiyadan foydalanadigan har qanday badiiy ish yoki amaliyot. Bu raqamli mediadan foydalanadigan va ular bilan o'zaro aloqada bo'lgan kompyuter san'atiga ham tegishli bo'lishi mumkin.

1960-yillardan boshlab raqamli san'atni, jumladan, kompyuter san'ati, elektron san'at, multimedia san'ati va yangi media san'atini tasvirlash uchun turli nomlar qo'llanila boshlandi.

Jozef Nechvatalning kompyuter viruslari haqidagi rasmlarida bo'lgani kabi, bu tasodifiy jarayonlarni yanada aniqroq qilish uchun raqamli san'atdan foydalanish mumkin. Bundan tashqari, Piter Kampusining raqamli video ishlarida bo'lgani kabi,

"heterojen variantlardan... moslashuv moslamalarini" tanlash uchun ham foydalanish mumkin.

Raqamli san'atda (ya'ni, "aqliy elementlar" "turli kombinatsiyalarga kirish uchun erkindir" va shuning uchun ularni manipulyatsiya qilish mumkin) arxitektura, rasm va haykaltaroshlikka qaraganda ko'proq erkinlik mavjud. Aynan shuning uchun ham bugungi kunda bizda raqamli kompyuter mexanizmlari tomonidan modellashtirilgan va yaratilgan va kompyuter tomonidan boshqariladigan mashinalar tomonidan ishlab chiqarilgan binolar, ikki o'lchovli tasvirlar va uch o'lchovli ob'ektlar mavjud.

Kompyuter ijodkorlikni sezilarli darajada kengaytirdi, bu tasodifiylikni yaxshiroq o'rganish va shu tariqa an'anaviy san'at yaratgan yoki hatto tasavvur qilganidan ham murakkabroq estetik "o'zgartirishlar" - bir xil elementlarning turli kombinatsiyalarini yaratishga imkon berdi. Bundan tashqari, u bizga ilgari mavjud bo'lmagan san'at yaratishning yanada samarali vositalarini berdi.

Eng muhimi, kompyuter ijodkorlik ufqini cheksiz kengaytiradi (albatta, kompyuter san'atidan oldingi cheklangan ijodkorlik bilan solishtirganda), rassomga beqaror va barqaror almashtirishlar o'rtasida nozik chiziq chizish, ba'zan ularni keskin farqlash, ba'zan esa farqni o'chirish imkonini beradi. . ular orasida. Kompyuter "agregatlar" va "konfiguratsiyalar" bir xil vakillik uzluksizligida mavjudligini aniq ko'rsatadi. Imo-ishorali abstraktsiyaning beqaror agregatlari va geometrik abstraktsiyaning barqaror konfiguratsiyasi bir xil asosiy birliklarni o'z ichiga oladi, birinchi holatda ko'rinadigan "tasodifiy sintez" da integratsiyalanmagan, ikkinchi holatda "naqshli yaxlitlikda" "o'zaro bog'langan". Bundan ham shaffofroq, kompyuter, Simontoning so'zlari bilan aytganda, "qayta tartibga solish jarayoni pauzasiz davom etishini" aniq ko'rsatadi.

Rassomning kompyuter orqali ijodkorligi cheksiz elastikdir - shuning uchun u boshqa barcha san'at turlarini o'z ichiga olgan yagona san'at asari - yangi turini yaratishga imkon beradi.

Portativ kompyuter va ko'chma raqamli san'at, u va, ehtimol, eng muhimi, elektron shaklda raqamli san'atning mavjudligi, bu aloqa-uzatish-tarqatishni osonlashtiradi, shaxsiy ijodning eng ichki ziyoratgohidir. Darhaqiqat, jismoniy san'at

asari jismoniy san'at asari degan ma'noda mulk bo'lmasa-da, raqamli san'at asari, ayniqsa, ajralmas, "transsendental" maqomga ega.

Kompyuter ekrani panjarasi - bu muqaddas makonda figurani ajratib turadigan an'anaviy istiqbolli panjaraning postmodern tatbiq etishi. U Uyg'onish davri arxitekturasida namoyon bo'ladigan, o'zining ideal nisbatlari bilan, juda aniqlik bilan tozalangan bir xil universal geometriyani o'z ichiga oladi, panjara rejalari va jabhalari bilan kompyuter san'atda yangi Uyg'onish davri haqida signal beradi. Uyg'onish davri rassomi singari, raqamli rassom ham o'qitilgan hunarmand bo'lishi kerak - bir vaqtning o'zida moddiy va intellektual hunarmandchilikni o'zlashtirishi kerak - ko'p san'at hunarmandchiliksiz va psevdointellektual bo'lib tuyuladigan bir paytda, ya'ni ichki va tashqi ko'rinishda mantiqiy emas. .

Ushbu giperob'ektivlashtirish ularning son-sanoqsiz konfiguratsiyalarda manipulyatsiya kombinatsiyasini yaratishga imkon beradi. Kompyuter o'yini qoidalari deb atalishi mumkin bo'lgan narsaga qaramasdan, bunday qasddan badiiy manipulyatsiya - Manet va Sezanda, shuningdek, Soutine va Ballada tebranish hissiyotining oldindan mavjud naqshlarini kashf qilishdan farqli o'laroq - ayniqsa erkin va o'ynoqi. . . Rassom endi tanish konfiguratsiyalar bilan cheklanmaydi. Rassom g'ayrioddiy hayajonli hislar bilan to'ldirilgan yangi fantastik konfiguratsiyalarni ixtiro qilishi mumkin. Shu tarzda, raqamli san'at ongdagi chuqur o'zgarishlarga ta'sir qilishi mumkin. Kompyuter eski arxitektura, rasm va haykaltaroshlikni yaratish uchun yangi vosita emas; u yangi turdagi arxitektura, rasm va haykaltaroshlik uchun imkoniyat yaratadi.

Raqamli arxitektura, raqamli rasm va raqamli haykaltaroshlik - barchasi "o'rnatilgan" kompyuter algoritmlari yordamida raqamli rasimga asoslangan - kutilmagan va hali to'liq o'rganilmagan ijodiy, estetik va ko'rish qobiliyatiga ega bo'lgan yangi san'at shakllari.

1960-yillarning boshida Jon Uitni matematik amallar yordamida birinchi kompyuterda yaratilgan san'atni yaratdi. 1963 yilda Ivan Satherland Sketchpad deb nomlanuvchi birinchi foydalanuvchi interaktiv kompyuter-grafik interfeysini ixtiro qildi. 1974 yildan 1977 yilgacha Salvador Dali ikkita katta "O'rta er dengizi bo'ylab

gala" kartinasini yaratdi, ular 20 metr masofada Avraam Linkolnning portretiga (Rotkoga hurmat) va portret asosida Daliviziyadagi Linkolnning bosma rasmlariga aylandi. Avraam Linkolnning "Yuzlarni tanib olish" kitobida chop etilgan Leon Harmon tomonidan kompyuterda ishlangan. Texnika keyinchalik fotografik mozaika deb atalgan narsaga o'xshaydi.

Endi Uorxol 1985 yil iyul oyida Nyu-Yorkdagi Linkoln markazida kompyuter ommaga taqdim etilgan Amiga yordamida raqamli san'at yaratdi. Debbi Garrining surati videokameradan monoxromda olindi va ProPaint nomli grafik dasturiga raqamlashtirildi. Uorxol suv toshqini yordamida rang qo'shish orqali tasvirni manipulyatsiya qildi.

Raqamli vositalardan foydalanadigan san'at. Raqamli rasmlar raqamli platformalarda bajarilgan bo'lsa ham, an'anaviy rasmga o'xshash jarayonlar orqali yaratiladi.

Raqamli san'at sof kompyuterda yaratilishi mumkin (masalan, fraktallar va algoritmik san'at) yoki skanerlangan fotosurat yoki sichqoncha yoki grafik planshet yordamida vektor grafik dasturlari yordamida chizilgan tasvir kabi boshqa manbalardan olinishi mumkin. San'at asarlari raqamli bo'lmagan rasmlarga o'xshash yaratilgan, lekin kompyuter platformasida dasturiy ta'minotdan foydalangan holda va olingan tasvirni bo'yalgan holda raqamli ravishda chiqaradigan raqamli rasmlar hisoblanadi.

Raqamli texnologiyaning san'atga ta'siri bo'yicha turlicha qarashlarga qaramay, raqamli san'at hamjamiyatida uning ijodiy sohani kengaytirishga qo'shgan muhim hissasi, ya'ni u professional va noprofessional rassomlar uchun mavjud ijodiy imkoniyatlarni ancha kengaytirganligi haqida konsensus mavjud.

Kompyuterda yaratilgan vizual vositalar shuningdek: Kompyuter san'ati Dizayner Madsen rasm generatori tomonidan yaratilgan rasm san'atini yaratdi: Midjourney. "Yo'l" deb nomlangan Terragen yordamida protsessual tarzda yaratilgan fotorealistik landshaft yaratilgan. Terragen filmlar uchun CGI yaratishda ishlatilgan.

Raqamli vizual san'at elektron vizual displeyda aks ettirilgan 2D vizual ma'lumotlardan yoki elektron vizual displeyda istiqbolli proyeksiya orqali ko'rilgan

3D ma'lumotlarga matematik tarzda tarjima qilingan ma'lumotlardan iborat. Eng oddiy shakl, 2D kompyuter grafikasi, qalam yoki qog'oz bilan qanday chizish mumkinligini aks ettiradi. Biroq, bu holda, tasvir kompyuter ekranida bo'ladi va siz chizadigan asbob planshet stilus yoki sichqoncha bo'lishi mumkin. Ekranda yaratilgan narsa qalam, qalam yoki cho'tka bilan chizilgandek ko'rinishi mumkin. Ikkinchi tur - bu 3D kompyuter grafikasi, bu erda ekran virtual muhitning oynasiga aylanadi, bu erda siz ob'ektlarni kompyuter tomonidan "suratga olish" uchun joylashtirasiz.

2D kompyuter grafikasi rastrli grafikadan manba ma'lumotlarini ko'rsatishning asosiy vositasi sifatida foydalanadi, holbuki, odatda 3D kompyuter grafikasi immersiv virtual haqiqat qurilmalarini yaratishda vektor grafikalaridan foydalanadi. Mumkin bo'lgan uchinchi paradigma - bu kompyuter dasturlarida kodlangan algoritmlarni bajarish orqali 2D yoki 3D formatida san'at yaratishdir. Buni kompyuterning asl san'ati turi deb hisoblash mumkin va uning tarixiga kirish kompyuter san'atining yetuk namoyondalari Frider Nake bilan bo'lgan intervyusida mavjud. Fraktal san'at, Datamoshing, algoritmik san'at va real vaqtda generativ san'at bunga misoldir.

Annotatsiya

Rangtasvirning impressionistik va modern janrlaridagi o'ziga hos umumlashtirilgan hamda aniq va barchaga tushunarli ifodalovchi jihatlari mulohaza qilinib, Digitalart-Raqamli san'atni uzviylashtirilgan deduktiv analiz natijalari bilan birga uning hozirgi kundagi o'rni va rivojlanish boshqichi haqida atroflicha keltirib o'tilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. [«В конце концов, коллекционное: Кристиан Пол о сетевом искусстве в Музее Уитни»](#) . 10 августа 2015 г.
2. [«Получатели 2016 года: Кристиан Пол и Нора Хан | Фонд Тома»](#) .
3. Кейтс, Джон (2018). Чикаго Нью Медиа 1973–1992 . Издательство Университета Иллинойса. п. 9. [ISBN 978-0-252-08407-2](#).

4. [Reichardt, Jasia \(1974\). "Twenty years of symbiosis between art and science". *Art and Science*. XXIV \(1\): 41–53.](#)
5. [Christiane Paul \(2006\). *Digital Art*, pp. 7–8. Thames & Hudson.](#)
6. Lieser, Wolf. *Digital Art*. Langenscheidt: h.f. ullmann. 2009, pp. 13–15

Internet orqali foydalanilgan websaytlar

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_art
2. [https://en.wikipedia.org/wiki/Christiane_Paul_\(curator\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Christiane_Paul_(curator))